

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 7, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 7, ISSUE 1

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | TECHNICAL SCIENCES

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2024-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Юсулбеков Нодирбек Рустамбекович
Техника-фанлари доктори, профессор

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Игамбердиев Хусан Закирович
Техника-фанлари доктори, профессор

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Мардонов Ботир - техника фанлари доктори, профессор, "Табий тоаларни дастлабки ишлаш технологияси" кафедра профессори.

Исматуллаев Патхулла Рахматович - Техника-фанлари доктори, профессор.

Рахмонов Анвар Тожибоевич - Техника-фанлари доктори, профессор

Хакимов Шеркул Шергозиевич - техника фанлари доктори, доцент, "Технологик машиналар ва жиҳозлар" кафедра доценти

Шин Илларион Георгиевич - техника фанлари доктори, доцент, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори

Джураев Анвар - техника фанлари доктори, профессор, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори

Хамраева Сановар Атоевна - техника фанлари доктори, профессор, Магистратура бўлими бошлиғи

Нигматова Фотима Усмановна - техника фанлари доктори, профессор, "Тикув буюмларини конструкциялаш ва технологияси" кафедра профессори

Ташпулатов Салих Шукурович - техника фанлари доктори, профессор, "Костюм дизайни" кафедра профессори

Набиева Ирода Абдусаматовна - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси мудири

Худайбердиева Дильфуза Бахрамовна - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси профессори

Бабаханова Халима Абишевна - техника фанлари доктори, доцент, "Матбаа ва кадоклаш жараёнлари технологияси" кафедраси профессори

Рафиков Адхам Салимович - профессор, "Кимё" кафедраси мудири

Ахмедов Жахонгир Адхамович - техника фанлари доктори, доцент, "Ипак ва йиғириш технологияси" кафедра доценти

Юлдашев Уришбой - Техника фанлари доктори

Усманкулов Алишер Қодирқулович - Техника фанлари доктори

Абдуназаров Жамшид Нурмухаматович - Техника фанлари номзоди

Почужевский Олег Дмитриевич - кандидат технических наук, доцент по кафедре "Подъемно-транспортные машины", работаю доцентом кафедры "Автомобильный транспорт" Криворожского национального университета (Украина, г. Кривой Рог).

Полвонов Омонжон Хусанбой ўғли - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Кўкон филиали ассистенти.

Тошпулатов Исломжон Адилжон ўғли - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Кўкон филиали ассистенти

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Usmanov Xayrulla, Pardaev Xonimkul, Safarov Miraziz PAXTA TOLASINI NAMLASH JARAYONIGA OID REGRESSIYA TENGLAMALARINI QURISH.....	4
2. R.K. Huseynov., S.P. Isganderova., Rustamova S.K., Yusubova L.E., Zarbaliyeva V.S., Nino Jonjladze STUDY METHODOLOGY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN SiS:Er MONOCRYSTAL.....	11
3. Ishniyazov Odil Olimovich FELLEGI-SUNTER METHOD FOR CONNECTING RECORDS.....	14
4. Chulliyev Shokhrukh Ibadullayevich, Ishniyazov Odil Olimovich TEXT-TO-VIDEO SYNTHESIS: BRIDGING LANGUAGE AND VISUALS THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	19
5. Ishniyazov Odil Olimovich, Babajanov Mumin Rajabovich THE ROLE OF THE BLOCKING METHOD IN LINKING RECORDS.....	24
6. Б.М.Мардонов, Х.С.Усманов, Ф.Н.Сирожидинов ПАХТАДАН МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРНИ АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	28

Б.М.Мардонов, Х.С.Усманов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ф.Н.Сирожидинов

Самарқанд давлат университетининг Каттакўрғон филиали

ПАХТАДАН МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРНИ АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13893112>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада пахтадан майда ифлосликларни тозалаш жараёнида қозикчали барабанда содир бўладиган стационар оқимнинг ҳаракати ҳамда пахтанинг ҳаракатланувчи қатламини тўрли юза устида зарба таъсир қилиш жараёнида босим, зичлик ва тезликни тақсимлаш жаарёнларидаги ўзгаришлар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: пахта, майда ифлосликлар, тозалагич, қозикчали барабан, тўрли юза, тозалаш самарадорлиги, иў унумдорлиги.

Б.М. Мардонов,

Х.С. Усманов

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Ф. Н. Сирожидинов

Каттакорганский филиал Самаркандского государственного университета

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ МЕЛКИХ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ С ХЛОПКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено явление стационарного течения, возникающее при очистке хлопка сырца от мелких примесей, а также изменение удара колькового барабана в процессе распределения давления, плотности и скорости в движение хлопка на поверхности сетчатого барабана.

Ключевые слова: хлопок, мелкие сорные примеси, очиститель, колковый барабан, сетчатая поверхность, эффективность очистки, производительность.

B.M. Mardonov,

H.S. Usmanov

Tashkent Textile and Light Industry Institute

F. N. Sirojiddinov

Kattakorgan branch of Samarkand State University

MODELING-BASED COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF SMALL DIRT REMOVAL FROM COTTON**ABSTRACT**

This article examines the phenomenon of stationary flow that occurs in the during of cleaning of raw cotton from small impurities, as well as the change in the impact of the pin drum during the process of distributing pressure, density and speed in the movement of cotton on the surface of the mesh drum.

Key words: cotton, fine impurities, cleaner, pick drum, mesh surface, cleaning efficiency, productivity.

Пахта хом ашёсини дастлабки ишлаш технологиясида хом ашё йирик ва майда органик аралашмалардан иборат бўлиб, уларни хом ашёдан тозалаш учун махсус технологик жараёнларда амалга оширилади. Тозалаш технологиясида пахтани ифлосланиши икки кўрсаткич билан баҳоланади. Биринчиси хом ашё таркибидаги ифлосликлар миқдори билан, иккинчиси сифат кўрсаткичи бўлиб, бу кўрсаткич воситасида ифлослик заррачаларининг ўлчамлари ва уларнинг хом ашёдаги тола билан бириккан кучлари баҳоланади. Ифлосликлар ўлчамларига қараб хом ашёнинг сиртида ва ички соҳасида тарқалган бўлади, бу ерда майда заррачалар хом ашё (пахта бўлакчалари) ички соҳасига чуқурак жойлашган бўлиб, уларни хом ашёдан ажратиш анча мураккаб бўлади, уларга юқори даражадаги зарба ва силкитиш таъсирлари бериш зарур бўлади. Бундай ҳолат тола массасини ифлосликлардан тозалаш жараёнида ҳам мавжуд бўлади. Биз асосий эътиборимизни хом ашё таркибидан майда ифлосликларни тозалаш муаммосига қаратамиз ва шу муносабат билан майда заррачаларни тола массаси таркибидан ажратиш олиш модели устида назарий ишлар амалга оширилади.

Пахтадан майда ифлосликларни ажратиш жараёни жуда мураккаб бўлиб, уни назарий жиҳатдан етарлича ўрганилмаган. Бунинг сабаби ифлослик билан тола орсидagi боғланиш кучлари маълум эмас. Одатда қўлланиладиган кучлар схемаси жараёни тавсифлаш учун етарли эмас. Шунинг учун бу жараёни бошқа усуллар билан ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Кузатишлар натижалари статистика асосида қайта ишланса, дастлабки хулосалар қилиш мумкин. Пахтанинг тўрли юза бўйлаб ҳаракатида пахтага зарба ёки силкитиш кучи таъсир этилганда, пахта таркибидаги ифлосликларни пахтага нисбатан ҳаракати содир бўлади, бу ўз навбатида ифлосликларни пахта таркибидан ажралиб чиқиш интенсивлигини оширади.

Математик моделлаштиришни информацион жамиятдаги ҳақиқий дунёни тушунишнинг бир услуги деб, яъни ривожланиб бораётган информацион технологияларни бир ядроси сифатида тушунилади.

Техника соҳасида математик моделлаштириш бу моделлаштирилаётган усқунанинг адекватидан фойдаланишдир. Ушбу адекват усқунани эса математик ҳисоблаш натижасида уни технологик жараёнга мос услубларидан фойдаланишни кўрсатади.

Пахта тозалаш корхоналаридаги мавжуд қурилма ва жиҳозларнинг иш унумдорлигини ортиши, олинаётган маҳсулот сифатининг яхшиланиши кўп жиҳатдан қурилмалар учун қўйилган техник талабларнинг бажарилишига, технологик регламентнинг тўғри танланишига боғлиқ бўлади. Мавжуд технологик ҳолатларни таҳлил этиш, муқобил вариантларни танлаш, пахтани табиий хусусиятларига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уни бартараф этиш йўллари топиш масаланинг асосий моҳиятини ташкил этади.

Пахта хом ашёсини қайта ишлаш жараёнида пахта бўлакларини бир чигитли пахта бўлакчаларига ажралиши ва баъзан бир нечта чигитли пахта бўлакчаларининг мустақкам боғланиши кузатилади. Пахта бўлакларининг ўзаро боғланиш кучлари анча паст бўлиб, бир биридан осон ажралади.

Пахтанинг намлиги, ифлослиги, унинг титилганлиги ва бир меъёрда узлуксиз таъминланиши тозалаш жараёнига таъсир этувчи асосий омиллар ҳисобланади. Пахтанинг намлиги қуритиш жараёнида меъёрлаштирилади, титилганлиги эса, пахтани тозалаш жараёнига таъминлашда амалга оширилиши лозим. Пахтанинг титилганлик даражасининг ўзгариши пахта таркибидаги ифлос аралашмаларни ажралиш жараёнига бевосита таъсир этиб,

пахта толасининг сифат кўрсаткичлари – узунлиги, механик шикастланиши ва толадаги нуқсонларнинг пайдо бўлишига ва чигитнинг механик шикастланишига таъсир этади. Пахта бўлагининг бир чигитли пахта бўлакчаларига ажралиш жараёнида тола таралиб, эквивалент диаметри ошиб боради. Толанинг ёйилган ҳолатда бўлиши, унинг таркибидаги ифлосликларнинг тўрли юза билан ишқаланишини ошишига олиб келиб, ифлосликларнинг ажралиш жараёнини жадаллаштиради.

Ишлаб чиқаришдаги мавжуд 1ХК русумли пахтадан майда ифлосликларни тозалаш машиналарида қозикчали-планкали барабанлар орқали пахта бўлакчалари тўрли сирт устига урилиши натижасида ундаги ифлос қўшилмалар ажралади ва тўрли сирт тешиклари орқали ташқарига чиқиб кетади. Ускунанинг ҳақиқий иш унумдорлиги қуйидаги тенглама орқали ҳисобланади [1]:

$$Q = \frac{3,6 \cdot L \cdot F \cdot \rho_x \cdot \eta \cdot \phi}{T} \quad (1)$$

Бу ерда: L – тўрли юза узунлиги, мм;

F - титиладиган пахтанинг кўндаланг қирқим юзаси, м²

ρ_x - пахтанинг зичлиги, кг/м³;

$\eta = 0,25 \div 0,30$ - тўрли юза сиртидан фойдаланиш коэффиценти;

ϕ - тозалагичдан фойдаланиш коэффиценти, $\phi = 0,3 \div 0,35$;

T - пахтанинг тозалагич ичида туриш (бўлиш) вақти, сек.

Пахтани майда ифлос аралашмалардан тозаловчи машиналаридаги асосий камчиликлардан бири, бу тўрли юзанинг фойдали коэффиценти, яъни ифлосликлар ажралиш зонаси камлигида. Бу $\eta = 0,25 \div 0,30$ - тўрли сиртидан фойдаланиш коэффиценти пастиги мавжуд 1ХК тозалаш ускунасининг камчиликларидан бири бўлиб келмоқда.

Маълумки, чигитли пахтани ифлосликлари келиб чиқишига қараб органик ва минерал, ҳамда ажралишига қараб эса актив ва пасив ифлосликларга бўлинади (1-расм).

Ўлчовга қараб 10 мм дан кичик бўлган ифлосликлар, майда ифлосликлар яъни майда ифлосликларни пахтадан ажратувчи ускуналарнинг тўрли юзасидан ўтувчи ифлосликлар ҳажми ва шакли ўзгариши ёки уларни толага қай даражада ёпишиб туришини таҳлил қиламиз [2].

а)

б)

1-расм. Саноат нави Омад (а) ва Бухоро-102 (б) таркибидаги ифлосликлар

Таҳлил асосида ифлосликларни гуруҳларга, турларга ва ҳоказо тартибли микдорларга ажратиб олиб, маълум бир иловада ўрганиб чиқилса пахта тозалаш корхоналарига келаётган чигитли пахта ифлосликларини тез, осон ва кўплаб намуналар таҳлили асосида аниқроқ натижаларга эга бўлишимиз мумкин.

Пахтани дастлабки ишлаш технологияси тозалаш жараёнида пахта таркибидаги ифлосликлардан тозалаш жараёни амалга оширилади. Ифлосликлар майда ва йирик органик аралашмалардан иборат бўлиб, уларни тозалашда эса махсус технологик жараёнлар амалга оширилади.

Америка Қўшма Штатларида ушбу йўналишда ўтказилган назарий тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, асосан пахтани ифлосликлардан тозалаш йўналишида, жумладан, пахта хомашёсини ифлосликлардан тозалаш такрорлигини бошқарадиган тизимни яратиш, технологик жараёнларнинг инновацион ишланмаларни яратиш, иссиқ ҳаво ёрдамида пахта хомашёсини майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш технологиялари, пахта хомашёсини

тозалагичларда таъминлаш тизимини яратишга бағишланган қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган[3-12].

Пахтадан майда ифлосликларни тозалаш ва тола таркибидан ифлосликларни тозалаш жараёнида тола билан ифлослик орасидаги боғланиш кучлари схемасини тавсифлаш учун етарли эмас. Шунинг учун бу жараённи бошқа усуллар билан ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Пахтадан майда ифлосликларни вертикал тозалаш усули билан А.Е.Лугачев, ҳамда бошқа олимлар илмий тадқиқот ишларида таклиф этилган [13].

Тадқиқотчи Т.О.Туйчиев илмий тадқиқот ишида пахта хомашёсини узатиш технологиясида аэродинамика воситалардан кенг фойдаланиш ва туташ муҳитлар назариясига кўра пахта икки компонентли муҳит синфига таалуқли бўлиб, уни узатиш жараёнида пахта бўлакчалари ва уларни узатиш учун сарфланадиган ҳаво оқими пахта билан биргаликда таркиби ҳар хил тезликка эга бўлган аралашмалардан иборат эканлиги келтирилган. Шунга кўра пахта аслида ғовак муҳитдан иборат бўлиб, реал жараённи тадқиқ этишда уни туташ муҳит назарияси асосида моделлаштириш ва оқимнинг ҳаракатини ўрганиш лозим эканлигини, ҳамда ҳаво ва пахта бўлакчаларини икки компонентли ғовак муҳит сифатида қаралган ва ушбу модел асосида пахтани таъминлагичдан кейинги узатиш жараёнининг назарий таҳлили келтирилган [14]. Ушбу илмий тадқиқот ишида пахта бўлакчаларини таъминловчи валикка нисбатан ҳамда асосий ишчи зонаси қозикчали барабанлар ва тўрли юзадан иборат бўлган пахта тозалаш ускуналари учун кўрилган.

Биз асосий эътиборимизни пахта таркибидаги майда ифлосликларни тозалаш муаммосига қаратамиз ва мавжуд пахтадан майда ифлосликларни тозалаш ускуналари ҳамда таклиф этилаётган ускунада пахтадан майда ифлосликларни ажратиш олиш жараёнини моделлаштириш асосида кўриб чиқамиз (2-3-расмлар).

2-расм. Мавжуд ускуналарда пахта бўлакчасини горизонтал ўқ бўйича ҳаракат йўналиши

Пахтани қозикчали-планкали барабанлар билан тўрли юза бўйлаб ҳаракатида маълум бир (t) вақтда пахтадан ифлосликларни тозалаш самарадорлиги (ε) ҳар бир қозикчалар орасидаги пахта бўлакчасида кузатилади. Пахтага қозикча орқали зарба кучи берилганда пахтанинг силкитиш кучи орқали пахта таркибидаги ифлосликлар ҳаракати содир бўлади, бу ўз навбатида ифлосликни пахта таркибидан ажралиш жараёнини амалга оширади.

Пахта массасининг тўрли юза бўйлаб ҳаракати давомида унинг таркибидаги ифлослик билан тўрли юза орасида контакт кучи ҳосил бўлиб, унинг таъсири остида ифлосликлар фазовий ҳаракатга келади, бунинг натижасида уларнинг бир қисми тўрли юзанинг тешикларидан ташқарига чиқиб кетади.

Ушбу механизмни тавсифлаш учун А.Г.Севостьянов томонидан модел таклиф этилган [15]. Бу моделга кўра, тўрли юзадаги ифлослик миқдорининг камайиши пахтанинг миқдорига ва юза бўйлаб ҳаракат тезлигига пропорционал бўлади.

3-расм. Таклиф этилаётган ускунада пахта бўлакчасини вертикал ўқ бўйича ҳаракат йўналиши

Ушбу модел асосида алоҳида пахта бўлакчаси таркибидан ифлосликларини ажралиб чиқиш жараёнини назарий ўрганиб чиқамиз. Ифлослик ажралиш жараёнини моделлаштиришдан олдин пахта бўлакчасининг тўрли юзадаги ҳаракат тезлигини ўрганиш лозим бўлади. Контури ихтиёрий эгри чизикдан иборат бўлган тўрли сирт бўйлаб пахта бўлакчаси ҳаракатини аниқлайдиган икки тартибли дифференциал тенгламаси келтирилган [16].

Бу тенглама нозизиқли бўлиб, ҳисоблаш учун сонли усул қўлланилиши зарур бўлади. Хусусий ҳолда агар тўрли юза цилиндрик сирт бўлиб, пахта бўлакча цилиндр ўқи бўйлаб бир хил тезликда ҳаракатланса, уни ўққа перпендикуляр бўлган текисликда айлана бўйлаб ҳаракатини ўрганиш етарли бўлади.

Фараз қилайлик, бўлакча иккита ўзгармас айланма тезликда ҳаракатда бўлган қозикча орасида жойлашган, уларнинг ҳар бири билан ўзаро тенг эластик кучлар билан боғланган бўлиб, уларнинг қиймати бўлакчанинг қозикчаларга нисбатан ёй бўйлаб кўчишлари ва тезликларига пропорционал ва улар айлана ёйига ўтказилган уринма бўйлаб йўналган бўлсин (4-расм). Бўлакчага таъсир қилувчи кучлар қуйидагилар: mg – массани эркин тушиш тезланиши, m – пахта бўлакчаси массаси, N – марказдан қочма куч, φ – қозикчалар орасидаги интервал бурчаги.

Пахта бўлакчасига таъсир этувчи кучларнинг кўчишга ва тезликка нисбатан пропорционаллик коэффициентларини мос равишда k ва η билан белгилаб, уларни бикрлик ва қовушқоқлик коэффициентлари деб атаймиз.

Бўлакча ҳаракати $t = 0$ моментда O нуқтадан ҳисобланадиган $S = S_0$ ёйдан бошлансин. Бу фаразларга кўра $S = R\varphi$ ёй бўлаб бўлакчанинг икки қозикча орасидаги айланма ҳаракати қуйидаги тенглама билан ифодаланади.

$$mR\ddot{\varphi} = mg[\sin(\varphi + \varphi_0) - f \cos(\varphi + \varphi_0)] - 2Rk(\varphi - \omega_0 t) - 2\eta R(\dot{\varphi} - \omega_0) - fmR\dot{\varphi}^2 \quad (2)$$

4 -расм. Пахта бўлакчаси ҳаракатига таъсир қилувчи омиллар

Бу ерда t - вақт, m – пахта бўлакчаси массаси, R - қозикчалар узунлиги, ω_0 - қозикчаларнинг айланиш тезлиги, f - тўрли юза билан пахта бўлакчаси орасидаги ишқаланиш коэффициентини. Пахта бўлакчаси айлана ёйи бўйлаб ҳаракатлаганлиги сабабли унга нормал йуналишдаги марказдан қочма куч таъсиридан ҳосил бўлган ишқаланиш кучини $fmR\dot{\varphi}^2$ (2) тенгламада эътиборга олинган. (2) тенглама нозизиқ бўлганлиги сабабли умумий ҳолда $t = 0$ да қўйилган бошланғич шартлар $\varphi = \varphi_0 = s_0/R$ $\dot{\varphi} = \omega_0$ да сонли интегралланади. Тенгламанинг аналитик ечимини топиш учун (2) тенгламани бўлакчанинг қозикчаларга нисбатан кўчиши $\varphi_* = \varphi - \omega_0 t - \varphi_0$ га нисбатан ёзамиз.

$$\ddot{\phi}_* = a[\sin(\phi_* + \omega_0 t + \phi_0) + f \cos(\phi_* + \omega_0 t + \phi_0)] - \omega^2 \phi_* + 2n\dot{\phi}_* - f(\dot{\phi}_* + \omega_0)^2 \quad (3)$$

Бу ерда $a = g/R$, $\omega = \sqrt{2k/m}$, $n = \eta/m$. Нисбий бурчак ϕ_* учун куйидаги шартларни $\phi_* \ll \omega_0 t$, $\dot{\phi}_* \ll \omega_0$ $\dot{\phi}_*^2/\omega_0^2 \approx 0$ қабул қиламиз. Бу ҳолда (3) тенгламани чизиқли тенглама кўринишига келтирамиз.

$$\ddot{\phi}_* + 2n_1\dot{\phi}_* + \omega_1^2\phi_* = a[\cos(\phi_0 + \omega_0 t) - f \sin(\phi_0 + \omega_0 t)] \quad (4)$$

Бу ерда

$$n_1 = n + f\omega_0; \omega_1^2 = \omega^2 + f\omega_0^2$$

(4) тенгламанинг умумий ечимини ёзамиз:

$$n_1 > \omega_1 \text{ бўлганда } \phi_* = A_1 e^{k_1 t} + B_1 e^{k_2 t} + F(t),$$

$$n_1 < \omega_1 \text{ бўлганда } \phi_* = e^{-n_1 t} (A_1 \cos \omega_2 t + B_1 \sin \omega_2 t) + F(t) \quad (5)$$

$$\text{Бу ерда } k_{1,2} = -n_1 \pm \sqrt{n_1^2 + \omega_1^2}, \omega_2 = \sqrt{\omega_1^2 - n_1^2}$$

$$F(t) = \frac{a}{[(\omega_1^2 - \omega_0^2)^2 + 4n_1^2 \omega_0^2]} [A_0 \cos(\phi_0 + \omega_0 t) + B_0 \sin(\phi_0 + \omega_0 t)]$$

$$A_0 = \omega_1^2 - \omega_0^2 + 2n_1 f \omega_0, B_0 = -f_0(\omega_1^2 - \omega_0^2) + 2n_1 \omega_0, a = g/R.$$

A_1, B_1 ўзгармаслар куйидаги бошланғич шартлардан аниқланади:

$\phi_* = 0, \dot{\phi}_* = 0, t = 0$ бўлганда $n_1 < \omega_1$ ҳолни қараймиз, у ҳолда ўзгармас A_1 ва B_1 учун куйидаги ифодаларни оламиз.

$$A_1 = -a(A_0 \cos \phi_0 + B_0 \sin \phi_0),$$

$$B_1 = n_1 A_1 / \omega - a \omega_0 (-A_0 \sin \phi_0 + B_0 \cos \phi_0) / \omega$$

Пахта бўлакчасининг ҳаракат қонунияти аниқлангандан сўнг келтирилган модел асосида ундан ажралаётган ифлосликларни ажралиш самарадорлигини ҳисоблаш мумкин бўлади [17]. Пахта бўлакчаси массасининг камайиш қонунияти моделга кўра

$$\frac{dm}{m} = -\lambda R \phi dt$$

Бу ерда λ тажриба асосида аниқланадиган коэффициент [17].

Бу тенгликни интеграллаб аниқламиз:

$$m = m_0 \exp\{-\lambda R[\omega_0 t + \phi_0 + \phi_*(t)]\} \quad (6)$$

Бу ерда m_0 - пахта бўлакчасининг бошланғич массаси.

Самарадорлик коэффициенти учун куйидаги ифодани оламиз:

$$\varepsilon = \frac{m_0 - m}{m_0} = 1 - \exp\{-\lambda R[\omega_0 t + \phi_0 + \phi_*(t)]\} \quad (7)$$

5-расмда самарадорлик коэффициенти $\varepsilon(t)$ нинг пахта бўлакчасининг бикрлик коэффициенти k (Н/м) ҳар хил бўлганда бўлакчанинг $t = 0$ моментда тозалаш зонасида кириш ва чиқиш интервали $0 < t < \varphi_k / \omega_0$ да вақт бўйича ўзгариш графиклари келтирилган.

$$\lambda = 0.1(1/m)$$

$$\lambda = 0.2(1/m)$$

$$1-k = \infty, 2-k = 0.1, 3-k = 5, 4-k = 15, 5-k = 40, 6-k = 100, 7-k = 200$$

5-расм. Самарадорлик коэффициенти ε (%) нинг тажрибавий коэффициент λ (1/м) ва бикрлик коэффициенти k (Н/м) нинг ҳар хил қийматларидаги вақт бўйича ўзгариш графиклари

Бу ерда $s_k = R\phi_k$ - тўрли ёй жойлашган секция қисми, ҳисобларда $\omega_0 = 52 \text{сек}^{-1}$, $R = 0.16\text{м}$, $f = 0.2$, $m = 25 \cdot 10^{-4}\text{кг}$, $n = 10\text{Нс/м}$ қийматлари олиниб, қозикчали-планкали барабандаги тозалаш жараёнида иштирок этувчи қозикчалар сони 6 та ва улар орасидаги бурчаклар бир хил 30° қилиб қабул қилинган, ҳамда тозалаш жараёнида иштирок этувчи ҳар бир қозикчалар оралиқлари сони эса 5 га тенг деб олинган. Ушбу ҳолда $\phi_0 = 0$, $\phi_k = \pi$ тенгликлар ўринли бўлади.

Графиклар таҳлилидан олинган параметрларда бикрлик коэффициенти k нинг камайиши билан тозалаш самарадорлигининг ошиши $k > 100$ Н/м бўлганда тозалаш самарадорлигига таъсир этмаслиги ва тажрибавий коэффициент λ нинг ошиши билан тозалаш самарадорлиги коэффициентга нисбатан пропорционал ошиши мумкин эканлиги кузатилапти. Бундай қонуниятлар пахта бўлакчасини қозикчалар орасига титилган ҳолда узатилганда тозалаш самарадорлигини жадал суратларда амалга ошиши кузатилмоқда. Натижалар таҳлили 1-жадвалда келтирилган.

Мавжуд ҳамда таклиф этилаётган пахта тозалаш ускуналаридан ажралиб чиқаётган ифлосликларни бошланғич массага нисбатан миқдори (фоизда)

1-жадвал

Бикрлик коэф. k , Н/м	Бўлимлар								Жами	
	M11		M21		M31		M41		Гориз. 3 та оралик	Верт. 5 та оралик
	Гориз. 3 та оралик	Верт. 5 та оралик	Гориз. 3 та оралик	Верт. 5 та оралик	Гориз. 3 та оралик	Верт. 5 та оралик	Гориз. 3 та оралик	Верт. 5 та оралик		
2	10,41	10,41	10,14	10,41	10,14	9,88	9,88	9,88	40,58	40,59
5	9,74	9,74	9,51	9,74	9,28	9,51	9,05	9,51	37,58	38,50
10	9,40	9,40	9,12	9,40	8,95	9,17	8,74	9,17	36,21	37,14
15	9,16	9,16	8,94	9,16	8,70	8,94	8,51	8,94	35,30	36,18
20	9,02	9,02	8,80	9,02	8,59	8,80	8,38	8,80	34,79	35,66
40	8,93	8,93	8,70	8,93	8,48	8,70	8,16	8,58	34,27	35,14
60	8,84	8,84	8,63	8,84	8,41	8,63	8,21	8,63	34,09	34,94
80	8,78	8,78	8,57	8,78	8,36	8,57	8,16	8,57	33,87	34,70
100	8,76	8,76	8,55	8,76	8,33	8,55	8,13	8,55	33,77	34,61
чексиз	8,71	8,71	8,50	8,71	8,29	8,50	8,08	8,50	33,58	34,42

Юқоридаги ҳисоблар бир чигитли пахтанинг биринчи секциядан ўтказилганда ажратилган ифлосликлар миқдорини (7) формула ёрдамида аниқлаш мумкин. Назарий изланишлар натижасида максимал тозалаш самарадорлигига эга бўлган қозикчали-планкали барабанларнинг бир-бирига нисбатан вертикал жойлашган модели ишлаб чиқилди ва лаборатория шароитида синовлардан ўтказилган.

Хулоса. Пахтадан майда ифлосликларни ажратиш жараёнида “қозикча-пахта-тўрли юза” схемасида ишқаланиш коэффициенти ошиши тозалаш самарадорлигига таъсир этиши аниқланди. Тозалаш зоналарида стационар оқимнинг ҳаракатини тасвирлаш учун Эйлер тенгламаларидан фойдаланиш тавсия этилади, пахтанинг ҳаракатланувчи қатламини тўрли юза устида зарба таъсир қилиш жараёнида босим, зичлик ва тезликни тақсимлаш қонунларини белгилаб берилди. Тозалаш жараёнида иштирок этувчи қозикчалар сони ошиши ҳамда пахта билан тўрли юза майдонининг ошиши натижасида ускунанинг тозалаш самарадорлиги назарий таҳлиллар асосида горизонтал тозалаш усулида 36.2% га, вертикал тозалаш усулда 37.2% га ошиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тиллаев М.Т., Бабаджанов М.А., Гаппарова М.А. “Пахтани дастлабки ишлаш технологияси ва жиҳозлари” фанидан услубий кўлланма. Тошкент. “ТТЕСИ”. 2011 й.
2. Д.А.Жураев, Б.М.Мардонов, Ф.Н.Сирожиддинов. “Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами. I-қисм. I, II, III – шўъбалар. 12-13 декабрь. Тошкент. 2017 й.
3. A.M. Aboukarima, H.A. Elsoury and M.Menyawi. Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Cotton Crop Leaf Area. Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research Centre, Dokki, Giza, Egypt.
4. Code of Federal Regulations (CFR). 2010. Method 201A—Determination of PM10 and PM2.5 emissions from stationary sources (Constant sampling rate procedure). 40 CFR 51, Appendix M. Available at <http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-201a.pdf> (verified 19 Aug. 2013).
5. Environmental Protection Agency (EPA). 2010. Frequently asked questions (FAQS) for Method 201A [Online]. Available at <http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method201a.html> (verified 19 Aug. 2013).
6. National Agricultural Statistics Service (NASS). 1993-2012. Cotton Ginnings Annual Summary [Online]. USDA National Agricultural Statistics Service, Washington, DC Available at <http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1042> (verified 19 Aug. 2013).
7. Valco, T.D., H. Ashley, J.K. Green, D.S. Findley, T.L. Price, J.M. Fannin, and R.A. Isom. 2012. The cost of ginning cotton—2010 survey results. p. 616–619 In Proc. Beltwide Cotton Conf., Orlando, FL. 3-6 Jan. 2012. Natl. Cotton Council, Memphis, TN.
8. Whitelock, D.P., C.B. Armijo, M.D. Buser, and S.E. Hughs. 2009 Using cyclones effectively at cotton gins. Appl. Eng. Ag. 25:563–576.
9. Armijo, C.B., and M.N. Gillum. 2010. Conventional and highspeed roller ginning of upland cotton in commercial gins. Appl. Eng. Agric. 26:5–10.
10. Boykin, J.C. 2007. Cultivar differences in gin stand energy utilization. Trans. ASABE 50(3):733–743.
11. Boykin, J.C., E. Bechere, and W.R. Meredith Jr. 2012. Cotton genotype differences in fiber-seed attachment force. J. Cotton Sci. 16:170–178.
12. Cherokee Fabrication. 2011. Hot air cleaner [Online]. Available at <http://www.cherokeefab.com/hotaircleaner.html> (verified 7 Jun. 2013).
13. Парпиев А.П. Основные комплексного решения проблем сохранения качество волокна и повышения производительности при предварительной переработке хлопка-сырца: Дис...док. техн. наук. - Кострома, 1988. - 438с.
14. Т.О.Туйчиев. Пахтани тозалаш технологик жараёнига тайёрлаш ва таъминлагични такомиллаштирган ҳолда тозалаш машинаси самарадорлигини ошириш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. Тошкент. 2018 йил. 129 б.
15. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.Г. Моделирование технологических процессов. // Москва., Легкая промышленность. 1984. -344с.
16. М.Т.Хожиев, Б.М.Мардонов, Ф.Н.Сирожиддинов «Пахта тозалаш жараёнини моделлаштириш» ўқув кўлланма. Тошкент. 2018.
17. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. // Москва, Машиностроение. 1972. -48бс.

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES
VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000